

O'SMIRLAR MUNOSABATIDAGI NIZOLARNING YUZAGA KELISH SABABLARI

Bahriddinova Nargiza Jaloliddin qizi
Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti
Pedagogika va psixologiya fakulteti tyutori
Ne'matova Madina Muxtor Qizi
Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi

Annatsiya. Ushbu maqolada O'smirlar munosabatidagi nizolarning yuzaga kelish sabablari va ularni yuzaga keltiruvchi omillar haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar. Taqlid qilish, biologik va ijtimoiy omil, jinsiy yetilish, konflikt, psixologik yangilik.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7785471>

Ma'lumki bolalarda turli xil psixologik va fiziologik jihatidan o'zgarishlar ro'y beradigan davr – o'smirlik davri hisoblanadi. O'smirlik 10- yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Hozirgi kunda o'smirlar o'tmishdoshlariga nisbatan jismoniy, aqliy, siyosiy jihatdan birmuncha ustunlikka egadir. Ularda jinsiy yetilish ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish oldinroq namoyon bo'lmoqda. O'smirlik davri “**o'tish davri**” “**kirizis davri**” kabi nomlarni olgan psixologik ko'rinishlar bilan xarakterlanadi. Chunki bu yoshdagi o'smirlarning xatti-harakatida muqobil, yangi sharoitlarda o'z o'rnini topa olmaganligidan psixik portlash hollari ham kuzatiladi. O'z davrida L.S Vigotsky bunday holatni “psixik rivojlanishdagi krizis” deb nomlagan. Bu davrda o'smir fiziologiyasida o'zgarishlar sodir bo'la boshlaydi. Butun endokrin sistemasining, xususan gipofizning aktivlashishi tufayli o'smir organizmida sifat jihatdan o'zgarishlar yuz beradi. Ikkilamchi jinsiy belgilar paydo bo'ladi, o'smirning tashqi ko'rinishi o'zgaradi. Muskullar massasi va muskul kuchi o'sadi, bu holat jinsiy yetilish davrining oxiriga borib tezlashadi. Ichki organlar, xususan yurak o'sadi. Ba`zan yurak qon-tomir sistemasida patologik o'zgarishlar yuz beradi. Bu esa o'smir psixikasiga ta'sir o'tqazmay qolmaydi. O'smir o'zini asta-sekin katta odam deb his qila boshlaydi, lekin ko'p odat va xususiyatlari bolalarcha bo'lib qoladi. Bu hissiyot kattalik hissi deb ataladi va o'smirlikdagi asosiy psixologik yangilikdir. Bu his o'smirda o'ziga, atrof muhitga, odamlarga nisbatan yangi hissiy pozitsiyani yuzaga keltiradi. U bolalar xulq-atvorini kattalar xulqi va qadriyatlariga qayta orientatsiya qila boshlaydi. O'smir o'z huquqlari doirasini kengaytiradi, kattalarni esa cheklashni xohlaydi. Kattalar esa o'smirlar bilan muloqotga kirishar ekan, ularga buyruq berish, ularning xatti-xarakatiga nisbatan o'z fikrini bildirish, o'zining hayot tajribasiga asoslanib yo'nalish berish va biror narsani tushuntirish maqsadini qo'yadi.

O'smir yoshida bolalarning xoxish-istaklari ya'ni ehtiyojlari bilan kattalarning ehtiyojlari bir-biriga to'g'ri kelmasligi, dunyoqarashning har xilligi natijasida ularda asabiylashish, stress yuzaga keladi. Shu bois kattalar va o'smirlar o'rtasidagi dastlabki konfliktlar yuzaga kela

boshlaydi. Bu esa kattalar tomonidan tanqidiy fikrlarning ko'payishi, o'smir faoliyatiga bo'lgan cheklovlar o'smir psixologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kattalar tomonidan bolaning xatti-xarakatlari baholanishi o'smir nazdida to'g'ri qabul qilinmaydi. Ular ushbu tanqidiy fikrlarni o'z shaxsiga nisbatan tahdiddek qabul qilishadi va kattalarga nisbatan salbiy agressiv holatni yuzaga keltiradi. Bu esa o'smir va kattalar o'rtasidagi nizolarni kattalashishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari o'smir fiziologiyasida sodir bo'layotgan o'zgarishlar ya'ni ilgari anglanilmagan jarayonlar xavotirlanish hissini oshishiga sabab bo'ladi. Bu holat albatta bizning kognitiv jarayonlarimizga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Natijada o'smir o'zi haqida negativ fikrlarni qamrab olib, o'smirning tushkun holatga tushishiga, yolg'izlikka intilishi va hayotga salbiy munosabatda bo'lishiga olib keladi. I.S.Konning fikriga ko'ra "Yolg'izlik tabiiy holat, u o'smir ichki holati, ichki dunyoning shakllanayotganidan dalolat beradi". Yolg'izlik o'smirda o'z-o'zini anglashga yordam beradi. O'z-o'zini anglagandan so'ng yolg'izlikdan qutilish, muloqot qilish va do'stlar orttirishga harakat qiladi. O'smirlarning yolg'izlikka intilishi, ota-onalarni tashvishga soladi va o'z hukmini o'tkazishga harakat qiladi. O'smir yoshdagi bolalar ota-onasidan tashqari o'qituvchilari yoki katta yoshdagi qarindoshlarini xam kuzata boshlaydilar. U bilan teng muloqotda bo'lishga harakat qiladilar. Shu paytda o'smirni qiziqtirgan masala va muammolarni kim tezroq va erinmasdan yechib bersa, shu odam bilan muloqotga yaxshi kirishadi.

O'smirlik yoshida do'stlik muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, o'qituvchi tomonidan o'quvchilar bilan guruhlarda ishlashni olaylik, bu vaqtda o'smir guruhning umumiy fikriga qo'shiladi va guruhi uchun harakat qiladi. Guruh o'smirlarda "Biz" hissini shakllanishiga yordam beradi. Munosabatlar ishtirokchilari bo'lgan shaxslar o'rtasida vujudga keladigan psixik konfliktlarning sabablari shular jumlasidandir. O'smirlar o'rtasidagi konfliktlarni bartaraf etish uchun ota onalar farzandlariga bu davrda do'stona munosabatda bo'lishi, fikrlarini inobatga olishi, psixologik bilimlar va tajribalarga asoslanib yordam berishi ularda "kattalik hissi" ni so'ndirish emas, katta odamlar qanday bo'lishi, o'zlarini qanday tutishi va qanday talablarga javob berishini anglatish zarur. O'smirlar konfliktning yechimini topish konfliktga bog'liq bo'lmay, balki unda ishtirok etayotgan tomonlar irodasi va xohishiga bog'liqdir. Konfliktning to'la yechimi, ya'ni haqiqiy hal bo'lishi uchun har bir tomon ham to'la qoniqish hissini to'yan, uning yechimidan to'la rozi bo'lgan bo'lishi shart. Agar konflikt yechimidan qaysi bir tomon qoniqmagan bo'lsa, uning qayta «olovlanishiga» sabab va imkoniyat doim mavjud bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, o'smirlarda ro'y beradigan psixologik o'zgarishlarni inobatga olgan holda ularga nafaqat ota - ona balki maktab o'qituvchilari, psixologlar va har bir jamoa a'zosi ko'makdosh bo'lishi lozim. Maktab o'qituvchilari tomonidan o'smirlarni turli xil fanlarga qiziqtirishi, kasbga yo'naltirishi ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish uchun qo'shimcha darsliklarga jalb qilisi o'smirlarning imkoniyatlari yetadigan faoliyatlari bilan shug'ullantirishni yo'lga qo'yish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. F.I.XAYDAROV N.I.XALILOVA Umumiy psixologiya Toshkent 2009

2. N. S. H. Mullaboyeva “Yolg’izlik hissi psixokorreksiyasi” (O’smirlik davri misolida) T.2018Y.
3. Saidov A. I., eshquvvatov T. E., Isnonqulova N.I. KONFLIKTLAR PSIXOLOGIYASI uslubiy qo’llanma Samarqand 2015 y
4. Z. T. NISHANOVA, N. G. KAMILOVA, D. U. ABDULLAYEVA, M. X. XOLNAZAROVA . Rivojlanish psixologiyasi O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti t o s h k e n t - 2018
5. Z. NISHONOVA D. ABDULAYEVA G. BAYKUNOSOVA. O’smirlik davri psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi.
6. Ziyonet.uz.

